

Received / Makale Geliş Tarihi 29.05.2026
Published / Yayınlanma Tarihi 30.06.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (67)
pp / ss 924-934

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.21082530
Mail: editor@pejoss.com

Ömer Faruk Muğlu

<https://orcid.org/0009-0004-5559-9070>

Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi, Iğdır / TÜRKİYE

ROR Id <https://ror.org/05jstgx72>

Dr. Öğr. Üyesi Musa Yılmaz

<https://orcid.org/0000-0002-9929-7814>

Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi, Iğdır / TÜRKİYE

ROR Id <https://ror.org/05jstgx72>

Dini Şifacılık Pratiklerinin Toplumsal Dinamikleri Bağlamında Sosyolojik Bir Araştırma: Ağrı Örneği¹

A Sociological Study in the Context of the Social Dynamics of Religious Healing Practices: The Case of Ağrı

ÖZET

Bu çalışma, Ağrı ili merkezinde dini şifacılık yönelimlerinin hangi dini temellere dayandığını analiz etmek, bu yönelimlerin toplumsal düzlemde nasıl karşılık bulduğunu belirlemek ve genel olarak dini şifacılık pratiklerinin toplumsal dinamiklerini sosyolojik bir bakış açısıyla ortaya koymaktır. Çalışma nitel yöntemle dayalı mülakat tekniği ile elde edilen verilerden oluşmaktadır. Çalışmanın kuramı fenomenolojidir. Fenomenolojik bir yaklaşımla araştırmaya katılan katılımcıların dini şifacılık ile ilgili deneyimleri anlaşılmasına çalışılmıştır. Araştırma bulguları, dini şifacılık mesleğinin veya uzmanlığının tercih edilmesinde aile, eğitim, toplumsal çevre, sorumluluk bilinci ve yardım etme isteği gibi faktörlerin belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Dini şifacılık sadece öğrenilmiş bir beceri değil, aynı zamanda manevi bir görev ve ilahî bir lütuf olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Dini şifacıların bilgi ve uygulama kaynaklarının başında Kur'an-ı Kerim, hadisler ve sünnet-i nebeviyye gelmektedir. Bunun yanı sıra aile büyükleri, yerel dini otoriteler, medreseler ve geleneksel dini tecrübeler de önemli referanslar arasında yer almaktadır. Bu kaynaklardan hareketle geliştirilen yöntemler aracılığıyla manevi ve ruhsal rahatsızlıklara çözüm üretilmeye çalışıldığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, dini şifacılık ile modern tıbbın birbirini dışlayan değil, aksine tamamlayıcı bir ilişki içinde değerlendirildiğini göstermektedir. Bunun yanında dini şifacılık pratiği kişisel güç iddiasına değil, Allah'a dayanma, vesile olma ve ilahî iradeye teslimiyet anlayışına dayanmaktadır. Şifanın nihai kaynağının Allah olduğu inancı bu pratiğin temelini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dini Şifacılık, Ruhsal Hastalıklar, Sosyoloji, Ağrı.

ABSTRACT

This study aims to analyze the religious foundations of religious healing practices in the city center of Ağrı province, to determine how these practices are reflected in society, and to present the social dynamics of religious healing practices from a sociological perspective. The study consists of data obtained through interviews using a qualitative method. The theory of the study is phenomenology. A phenomenological approach was used to understand the experiences of the participants regarding religious healing. The research findings reveal that factors such as family, education, social environment, sense of responsibility, and the desire to help are decisive in choosing the profession or expertise of religious healing. Religious healing is understood not only as a learned skill but also as a spiritual duty and a divine blessing. The primary sources of knowledge and practice for religious healers are the Quran, hadiths, and the Sunnah of the Prophet. In addition, family elders, local religious authorities, madrasas, and traditional religious experiences are also important references. It has been determined that attempts are made to find solutions to spiritual and mental disorders through methods developed based on these sources. Research results show that religious healing and modern medicine are not mutually exclusive, but rather complementary. Furthermore, the practice of religious healing is based not on claims of personal power, but on reliance on God, mediation, and submission to divine will. The belief that God is the ultimate source of healing forms the basis of this practice.

Keywords: Religious Healing, Mental Illnesses, Sociology, Ağrı.

¹ Bu makale, "Ağrı'da Dini Şifacıların Sosyolojik Analizi" adlı yüksek lisans tez verilerinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Sosyal bir varlık olan insan doğası gereği toplumlar halinde yaşamaktadır (Durkheim, 2013). Toplumlar ise tarihin en eski dönemlerinde bile bir din olgusunu bünyesinde barındırmıştır (Bergson, 2004). Çünkü din, toplumsal yaşam içerisinde insanın anlam arayışına nitelikli cevaplar bulma imkânı sunma, hayata anlam verme ve gaye kazandırma bakımından, toplumun dünya kurma girişiminde stratejik bir fonksiyon icra etmektedir (Berger, 1993). Bu nedenle insanın dini düşünce, inanç ve ritüel eksenli yönelimleri sosyal yaşamda gündelik hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur (Bahadır & Çapcıoğlu, 2021). Dolayısıyla tarihin her döneminde bir kutsala inanma ve tapınma ihtiyacı her zaman hissedilmiştir. Bu ihtiyaç, insanın hayatı anlamlandırma çabası içinde bir inanç sistemi geliştirmesine ve aidiyet kurabileceği bir dine yönelmesine neden olmuştur (Freyer, 1964). Bu dine yöneliş, farklı coğrafyalarda ve toplumlarda çeşitli dini pratikler ekseninde görünür kılınmaktadır. Günümüz toplumlarında ise, söz konusu dini pratikler arasında dini şifacılık da önemli bir yer edinmiştir. Dini şifacılık pratikleri sayesinde insanlar, gündelik yaşamındaki manevi ihtiyaçlarına ve anlam arayışlarına cevap bulabilmekte, ruhsal hastalıkların tedavisinde ve manevi huzurun sağlanmasında birtakım dini reçeteler elde edebilmektedir. Dolayısıyla manevi ve ruhsal rahatsızlıklarla başa çıkma stratejisi olarak dini şifacılık pratikleri önemli rol oynamaktadır.

Günümüz dünyasında artan ruhsal ve manevi rahatsızlıklardan muzdarip olanların sayısında artış görüldüğü tahmin edilmektedir (Eraydin vd., 2023). Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir araştırmaya göre dünya genelinde her 7 kişiden 1'i ruhsal bozuklukla ilgili sorunlar yaşadığı ve bu oranın ise yaklaşık 1 milyar insana tekabül ettiği belirtilmektedir (WHO, 2026). Bu manevi ve ruhsal rahatsızlıklar arasında; bipolar bozukluk, anksiyete, şizofreni, depresyon, davranış bozukluğu ve kişilik bozukluğu gibi hastalıklar ön plana çıkmaktadır. Bu tarz ruhsal sorunlar yaşayan insanlar, ruhsal sorunlar yaşamayan insanlara göre daha fazla sorunla başa çıkmak zorunda kalmaktadır. Bu artan sorunlar bireylerin hayat kalitelerinin düşmesine ve zihinsel güçlükler çekmesine neden olmaktadır (Corrigan vd., 2005; Eraydin vd., 2023). Söz konusu hastalıklarla başa çıkma stratejisi olarak manevi tedavi yöntemlerinin daha yaygın olduğu söylenebilir. Bu tedavi yöntemleri doğu ve batı kültürü bakımından dünya genelinde farklılık gösterebilmektedir. Buna rağmen insanların birincil eylem olarak duayı tercih ettikleri bilinmektedir (Tepper vd., 2001). Dua yöntemi dışında, manevi ve ruhsal huzuru sağlamak, hayatın anlamını, amacını bulmak adına zihin, beden ve ruh bütünlüğü dengesini sağlamak için; bilişsel terapi, meditasyon, nefes egzersizleri, yoga, doğa terapisi, tefekkür, Kur'an okuma ve namaz ibadeti gibi yöntemler sıklıkla tercih edilebilmektedir. Bu uygulamaları gerçekleştirmek için çeşitli danışmanlardan ve uzmanlardan yardım alınabilmektedir. Yardım arama davranışı, medikal sağlık hizmetleri merkezlerinde olduğu gibi tıp dışı dini görevlilere ve manevi şifa reçetesi sunan dini şifacılar olarak adlandırılan kişilere başvurma şeklinde de olabilmektedir (Göktaş & Buldukoğlu, 2022). Dolayısıyla ruhsal ve manevi sıkıntı çektiğine inanan pek çok insan, tedavi konusunda uzman olduğunu düşündükleri kişilere ulaşarak tedavi olmaya çalışmakta ve bazen de çeşitli sembollerini üzerlerinde taşıyarak şifa bulmak istemektedir (Apaydın, 2010; Eraydin vd., 2023). Bu noktada çalışmanın konusu ve amacı belirmektedir.

Bu çalışma, Ağrı'da dini şifacılık pratiklerinin bireylerin duygu ve düşünce dünyalarında meydana getirdiği değişimleri sosyolojik bir bakış açısıyla ele almaktadır. Dini şifacılık, tarihsel süreçte toplumların sağlık, hastalık ve iyileşme anlayışında önemli bir yer edinmiş, bireylerin manevi ihtiyaçlarını karşılamada ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmede işlevsel bir unsur olarak varlığını sürdürmüştür. Özellikle Ağrı gibi geleneksel kültürel yapının güçlü olduğu bir bölgede dini şifacılar halkın güven duyduğu ve başvurduğu kişiler olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Ağrı ili merkezinde dini şifacılık yönelimlerinin hangi dini temellere dayandığını analiz etmek ve bu yönelimlerin toplumsal düzlemde nasıl karşılık bulduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, bireylerin dini şifacılarla yönelme nedenleri, bu pratiklerin dindarlıkla olan ilişkisi ve toplumsal işlevleri analiz edilmektedir. Dini şifacılığın bireylerin manevi tatmin arayışındaki rolü, modern spiritüel eğilimlerle olan etkileşimi ve bu pratiklerin toplumda nasıl algılandığı sosyolojik bir perspektifle değerlendirilmektedir. Bunun yanında, dini şifacılık pratiklerinin bireylerin kaygı düzeyleri, huzur arayışları ve sosyal ilişkileri üzerindeki etkileri sosyolojik bir bakış açısıyla anlaşılmasına çalışılmıştır.

2. YÖNTEM

Bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntemin, araştırma kapsamında hedeflenen amaca göre belirlenmesi önem arz etmektedir (Karasar, 2012: 75). Çünkü araştırmanın amaca uygun olarak gerçekleştirilmesi sürecinde araştırma planı önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle araştırma sürecinde takip edilen yol, usul, zihinsel tutum ve yaklaşım, amaca uygun araştırma yöntemine göre gerçekleştirilmektedir (Günay, 2016:

152). Bu durumda yöntem, gerçeğe ulaştırın harita, izlenmesi gereken yol olarak tanımlanabilir ya da bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak veya bilinen bir şeyi başkalarına ispat etmek için düşünceleri doğru ve sistematik bir şekilde sıralamak sanatıdır şeklinde de tanımlanabilir (Arslantürk, 2016: 63).

Nitel yöntemeye dayalı araştırmalar, yorumlayıcı bir yaklaşımla tümevarımsal (endüksiyon) bir yol izleyerek, sosyal olay ve olguları kendi bağlamları içerisinde, sosyal aktörlerin perspektifinden anlamayı amaçlamaktadır. Nitel yöntemde genel olarak, Sembolik Etkileşimcilik, Fenomoloji ve Etnometodoloji paradigmaları yaygın olarak kullanılmaktadır. (Yıldırım, 1999: 7-11; Akyüz, 2005: 109-115).

Bu çalışma nitel araştırma yöntemine dayalı bir saha araştırmasıdır. Sahadan verilerin elde edilme sürecinde, nitel yöntemeye dayalı derinlemesine görüşme (mülakat) tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma deseni bakımından ise, nitel araştırma modellerinden fenomenolojik çözümleme deseni benimsenmiştir. Edmund Husserl'e göre, bir öz ontolojisi olan fenomenoloji, “özü görüleme” paradigmasıdır (Öktem, 2005: 28-29). Bu paradigma sayesinde toplumsal yaşam içerisinde insanların karşılaştığı ve farkında olduğu ancak ayrıntılı bilgi sahibi olmadığı ya da üzerinde çok düşünmediği olay, deneyim ve durum gibi olgular derinlemesine incelenebilmekte ve deneyimlerin özüne ulaşılabilir (Creswell, 2009; Yıldırım ve Şimşek, 2013; Yıldırım & Şimşek, 2016; Creswell & Creswell, 2017; Van Manen, 2017; Gallagher, 2022). Bu bağlamda fenomenoloji; *birey ve onun bilinçli deneyimleri ile başlayan ve daha önceden var olan kabuller, ön yargılar ve felsefi dogmalardan kaçınmaya çalışan bir yöntemdir* ve *“olayları (görünümleri) toplumsal aktör tarafından ‘doğrudan doğruya’ algılandığı şekilde inceler*” (Wallace & Wolf, 2012). Bu sayede insan bilincinin ve insanların içinde yaşadıkları dünyayı anlama ve yorumlama biçimlerinin araştırılması mümkün olabilmektedir (Slattery, 2014). Dolayısıyla bu çalışmada, katılımcıların toplumsal yaşamda dini şifacılık olgusuna dair yaşamış olduğu deneyimleri, algıları ve düşünceleri fenomenolojik bir yaklaşımla derinlemesine araştırılmıştır. Katılımcıların dini şifacılık ile ilgili düşünceleri nitel bir anlayışla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, araştırmanın amacına uygun ve nitel araştırma yönteminde sıklıkla tercih edilen fenomenoloji kuramı tercih edilmiştir.

2.1. Çalışma Grubu

Bu çalışmada, niteliksel araştırmaların doğasına ve amacına uygun amaçlı örneklem tekniği kullanılmıştır. Amaçlı örneklem tekniği derinlemesine bilgi akışı sağlama konusunda oldukça fonksiyonel olduğu söylenebilir. Amaçlı örneklem vasıtasıyla belirli niteliklere ve deneyimlere sahip kişiler tercih edilebilmekte ve böylece araştırma ile ilgili zengin veriler elde edilebilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2021). Bu bağlamda amaçlı örneklem kapsamında, Ağrı merkezde yaşayan ve dini şifacılık konusunda deneyim sahibi olan 15 kişi araştırmaya katılımcı olarak seçilmiştir. Katılımcıların yaş aralığı 49 ile 65 arasında değişmektedir. Katılımcılar dini şifacılardan oluştuğu için, katılımcıların isimleri yerine (Şifacı 1) Ş1, Ş2, Ş3...Ş15 şeklinde rumuz verilerek, isimleri gizli tutulmuştur. Katılımcıların sosyal profiline dair bazı bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Rumuz	Yaş	Cinsiyet	Eğitim	Meslek	Gelir	Medeni Durum
Ş1	53	Erkek	Üniversite	Serbest	30.000	Evli
Ş2	56	Erkek	Lise	Serbest	35.000	Evli
Ş3	60	Erkek	Ortaokul	Müderriis	30.000	Evli
Ş4	57	Erkek	Lise	Müderriis	30.000	Evli
Ş5	58	Erkek	Ortaokul	Müderriis	35.000	Evli
Ş6	54	Erkek	Lise	Serbest	25.000	Evli
Ş7	55	Erkek	Ortaokul	Serbest	30.000	Evli
Ş8	55	Erkek	Lise	Müderriis	35.000	Evli
Ş9	53	Erkek	Lise	Müderriis	35.000	Evli
Ş10	60	Erkek	Lise	Serbest	30.000	Evli
Ş11	64	Erkek	Lise	Müderriis	35.000	Evli
Ş12	62	Erkek	Lise	Müderriis	35.000	Evli
Ş13	65	Erkek	Ortaokul	Serbest	30.000	Evli
Ş14	49	Erkek	Üniversite	Müderriis	30.000	Evli
Ş15	51	Erkek	Lise	Serbest	30.000	Evli

Tablo 1’e göre, katılımcıların tamamı erkeklerden oluşmaktadır. Yaş bakımından en az 49 yaşında, en fazla ise 65 yaşında katılımcı olduğu belirlenmiştir. Katılımcılar eğitim düzeyi bakımından en düşük ortaokul seviyesine sahip iken en yüksek üniversite seviyesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar arasında eğitim düzeyi bakımından en fazla lise mezunları olduğu saptanmıştır. Bunun yanında çalışma gurubu, mesleki açıdan müderriis ve serbest mesleğe sahip katılımcılardan oluştuğu belirlenmiştir. Mesleğe bağlı gelir düzeyi ise farklılık gösterdiği görülmektedir. Son olarak katılımcıların tamamı medeni durum bakımından evli bireylerden oluştuğu tespit edilmiştir.

2.2. Veri Toplama Süreci

Bu çalışmanın verileri, nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan derinlemesine görüşme (mülakat) tekniği ile elde edilmiştir. Nitel yöntemin görüşme tekniğine dayalı olarak verilerin elde edilmesi esnasında kullanılan araç ise yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, araştırmaya özgü 20 sorudan oluşmaktadır. Görüşme formunun hazırlanma sürecinde, konu uzmanı öğretim üyelerinin görüşleri alınmıştır. Uzman görüşlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, soruların açıklığı, uygunluğu ve yeterliği gibi hususlara önem verilmiştir. Çalışmanın katılımcı grubu Ağrı merkezde aktif olarak dini şifacılık pratiği icra eden 15 kişiden oluşmaktadır. Dini şifacılık icra eden, bu konuda deneyim sahibi olan ve gönüllü katılım sağlayan katılımcılara, yapılacak olan görüşmenin konusu hakkında önceden bilgi verilmiş, daha sonra araştırmacı tarafından görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler dini şifacılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı mahalleler ve şifacıların aktif biçimde hizmet verdiği mekânlar olan ev, işyeri, medrese, dergâh vb. yerlerde gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, uygun vakitlerde, sessiz ve sakin bir ortamda araştırma etiğine uygun olarak yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler esnasında ses kaydı cihazı kullanılmasına izin veren katılımcılardan ses kaydı alınmıştır. Ayrıca araştırmacı tarafından görüşmeler yazılı olarak da kaydedilmiş olup, katılımcılarla yaklaşık 40-60 dakika süren görüşmeler yapılmıştır. Böylece, katılımcıların dini şifacılık deneyimleri ile ilgili görüşleri ayrıntılı olarak belirlenmeye ve anlaşılmasına çalışılmıştır.

2.3. Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik, araştırmada elde edilen bulguların inandırıcılığı (Connelly, 2016), verilerin usulüne uygun sunulması, sonuçların doğruluğu ve araştırmacının yetkinliği ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla geçerlik ve güvenirlik bilimsel araştırmalarda en yaygın kullanılan ölçütlerdir (Krefting, 1991). Bu bağlamda araştırma sonuçlarının geçerliği, güvenilirliği ve inanılabilirliğini artırmak için birtakım uygulamalar yapmak mümkündür. Bunlardan bazıları, katılımcılarla uzun süreli samimi etkileşim, karşılıklı soru-cevap sürecinde iletilen sorunun anlaşıldığına dair geri dönüş teyidi ve görüşme öncesinde soruların uzman kişiler tarafından incelemesidir (Holloway & Wheeler, 1996). Bu çalışmada, söz konusu kriterler dikkate alınarak, araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini tehdit eden faktörleri en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli önlemler alınmıştır.

Araştırmanın geçerliği ile ilgili önlemler; iç geçerlik ve dış geçerlik şeklinde alınmıştır. İç geçerliği sağlamak için araştırma konusu ile ilgili uzman görüşleri alınmış, katılımcı teyidi yapılmış ve katılımcılarla yeterli olacak sürede etkileşim gerçekleştirilmiştir. Dış geçerliği sağlamak için katılımcılara önceden konu ile ilgili bilgi verilmiş, veri toplama aracı tanıtılmış, görüşme süreci açıklanmış, çalışma grubunun nitelikleri ve seçim şekli belirtilmiştir. Ayrıca çalışmanın genel olarak uygulama süreci açıklanmış ve araştırmacının rolü açık bir şekilde tanımlanmıştır. Dış geçerlik konusunda özellikle araştırmaya katılan katılımcıların çalışmanın amacına katkı sağlayacak kişilerden oluşturmasına dikkat edilmiştir.

Araştırmanın güvenirliği konusunda alınan önlemler de iç güvenirlik ve dış güvenirlik şeklinde iki şekilde uygulanmıştır. İç güvenirliği artırmak için elde edilen veriler kayıt altına alınarak veri kaybı önlenmiş ve bu sayede bulgular değiştirilmeden alıntılar şeklinde sunulmuştur. Dış güvenirlik konusunda alınan önlemler ise şu şekilde uygulanmıştır; elde edilen veriler arasındaki tutarlılık kontrol edilerek çalışmanın ilgili yerlerinde gerekli tartışmalara yer verilmiştir.

2.4. Verilerin Analizi

Niteliksel yöntem çerçevesinde görüşme tekniği ile yapılan bu çalışmada, dini şifacılık uygulaması ile meşgul olan katılımcıların, yarı yapılandırılmış görüşme formundaki soruları samimi olarak cevaplamaları ve verilen cevapların ardından derinlemesine analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, dini şifacılık pratiği ile meşgul olan katılımcılardan elde edilen veriler betimsel analize tabi tutularak analiz edilmiştir. Betimsel analizin amacı, görüşme yoluyla elde edilen verileri düzenlemek, yorumlamak ve uygun bir sunma tekniği ile okuyucuyla buluşturmadır. Betimsel analiz uygulamaları genel olarak öncelikle temalara göre sınıflandırılır. Sınıflandırılan bulgular özetlenir ve bu özetler araştırmacı tarafından yorumlanır. Ayrıca temalardan kodlar da oluşturulabilir ve bu kodlar alıntılarla desteklenerek yorumlanır. Bunun yanında, bulgular arasında neden-sonuç ilişkisi kurulabilir ve gerekirse olgular arasında yapısal farklılık analizleri yoluyla karşılaştırmalar da yapılabilir (Kitzinger, 1995; Kvale, 1996; Yıldırım & Şimşek, 2016; Baltacı, 2019). Bu bağlamda betimsel analizin genel olarak dört aşamalı bir süreç içerisinde yapıldığı söylenebilir. İlk aşamada kategori ve temalar altında toplanacak kavramlar tespit edilir. Sonraki aşamada tematik çerçeveye göre veriler düzenlenir. Üçüncü aşamada, elde edilen veriler tanımlanır ve ilgili yerlerde doğrudan alıntılarla desteklenir. Son aşamada ise bulgular açıklanır, ilişkilendirilir, anlamlandırılır

ve yorumlanır (Baltacı, 2019). Bu çalışmada görüşme tekniği kapsamında elde edilen verilerin özgün şekline mümkün olduğunca bağlı kalınarak ve katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntı yapılarak, betimsel bir yaklaşım benimsenmiştir.

2.5. Araştırma Etiği

Bu çalışma, yayın ve araştırma etiğine uygun olarak gerçekleştirilmiş ve akademik araştırma ilke, etik ve kurallarına bağlı kalınarak yürütülmüştür. Çalışmada faydalanılan kaynaklar kaynakçada usulüne uygun olarak gösterilmiştir. Çalışmanın verileri ise “Ağrı’da Dini Şifacıların Sosyolojik Analizi” adlı yüksek lisans tez verilerinden üretilmiştir. Bu çalışma için, Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Başkanlığının 01.04.2026 tarih ve 2026/12 sayılı kararı ile izin alınmıştır.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

Bu bölümde Ağrı merkezde yaşayan dini şifacıların mesleki/uzmanlık deneyimleri çerçevesinde, manevi ve ruhsal rahatsızlıkları olan insanların tedavi yöntemleri, sosyal ilişkileri ve dini yaklaşımlarına dair bulgulara yer verilmiştir. Elde edilen bulgular, ilgili başlıklar şeklinde kategorilere ayrılarak betimsel bir yaklaşımla sunulmuştur.

3.1. Dini Şifacılık Mesleği/Uzmanlığı Tercihinde Aile ve Eğitim Faktörü

Dini şifacılık pratiği ile ilgili meslek/uzmanlık/danışmanlık, bireysel tercihlerden ziyade toplumsal şartların belirlediği sosyal eksende tercih edildiği söylenebilir. Özellikle sosyal sistemin en alt birimi olan aile ve toplumsal yapının bir ögesi olan eğitim kurumu söz konusu dini şifacılık mesleğinin/uzmanlığının tercih edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Çünkü toplumsal yapıyı meydana getiren temel kurumlardan olan aile ve eğitim birimi, insanların sosyo-kültürel ve dini bakımdan temel sosyalleşme alanları olmaktadır. Bu sosyalleşme aracılığı sayesinde insanlar mesleki ve ilgi duyduğu uzmanlık alanını tercih edebilmektedir. Nitekim şifacılık mesleğini tercih eden ve bu konuda uzman olan bir katılımcı, bu durumu kendi yaşam öyküsü üzerinden şöyle dile getirmektedir: “...ailem İslami bir aile ve dinle uğraşan, medrese eğitimiyle uzun yıllardan beri uğraşan bir aile yapısına sahibim. Babam medresede müderrislik yapan biriydi. Bende kendi yaşitlarımla beraber babamdan eğitim alırdım. İlk Kur’an eğitimi talim tecvit ve Arapça eğitimini babamın yanında aldım. Babamın talebeleriyle beraber böyle ortamda büyüdük...” **Ş1.** Katılımcının bu ifadesinde, dini bilginin aile içinde ve eğitim yapılan ortamlarda alındığı ve erken yaşlardan itibaren söz konusu ortamların ona bir sosyalleşme alanı olduğu anlaşılmaktadır. Bu sosyalleşme alanları ile dini şifacılık mesleğinin tercih edilmesi arasında karşılıklı bir ilişki olduğu söylenebilir. Dolayısıyla aile ve eğitim ortamı, dini şifacılık mesleğinin seçiminde etkin faktörler olarak gösterilebilir. Başka bir katılımcının bu konuyu destekler nitelikteki ifadesi şu şekildedir: “*Rabbim anneme rahmet etsin ilim yoluna o yönlendirdi. Ne zamanki okumakla ilgili mesele açılrsa annemi hatırlarım beni okutmak için çok mücadele etti. Bizim köyde medrese okuyanlar vardı bende ilkokula giderken camii imamının yönlendirmesiyle onun yanında okudum okudukça merakım arttı medreselerde okumaya devam ettim...*” **Ş4.** Katılımcının bu ifadesine göre aile, eğitim ve yakın çevrenin dini eğitim alma konusunda oldukça işlevsel olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların hem aile hem de okul ve geleneksel medrese eğitiminin önemine dikkat çektiği görülmektedir.

Dini şifacıların önemli bir kısmı, çocukluk dönemlerini geleneksel kırsal alanlarda ya da geleneksel aile ortamında geçirdiğini ve dini eğitimlerini çoğunlukla anne-baba, aile büyükleri, köy imamı, Kur’an kursu ve yerel dini çevrelerden edindiğini belirtmiştir. Bu sosyalleşme sürecinde, aile içi yönlendirme ve erken yaşta başlayan dini eğitim dikkat çekmektedir. Benzer görüşe sahip diğer katılımcıların (şifacıların) görüşleri şöyledir:

“...İlk dini eğitimi Annemden aldım sonra ilkokula giderken köyümüzün imamından da kuran dersleri aldım. Hafızlık yaptıktan sonra Arapça eğitimi için medreseye gitmeye başladım. Yani merakım küçüklükten geliyor ve bu ilme karşı merakım şu an bile tazeliğini koruyor...” **Ş14.** “...babam köyde imamdı zaten küçüklüğümde ta 20’li yaşlara kadar babamdan ders aldım ondan bende imam oldum okumaya devam ediyorum.” **Ş5.** “Rabbime şükürler olsun beni ölüme kadar sürecek bir ilim yolculuğunun yolcusu yaptığı için, eğitim hayatım boyunca annemde babamda Allah razı olsun onlardan hep üstüme titrerlerdi. Benim ilk öğretmenim annemdi sosyal hayatta ise babamdı onların bana kattıkları üzerine her ne okuduysam onların sayesinde kendi ilmi hayatımı belirledim. Belki böyle olmasaydı kim bilir farklı işlerle meşgul oluyordum. İlim ve insanlara fayda sağlama en güzel iş ve meslek.” **Ş6.** ”

Diğer katılımcılar da konu ile ilgili benzer ifadeler kullanmıştır. Bu ifadelerden bazıları şöyledir: “...medrese eğitimi takriben 12 yıl kadar okudum ve medrese icazeti aldım. Küçüklüğümde beri dini olarak hem de bahsini ettiğiniz işler üzerine yönelimim var. Küçüklüğümde beri merak etmiş olduğum ister tıbbi nebevi olsun ister dini ilimler olsun küçüklüğümde Annemin yönlendirilmesiyle bu ve benzeri hallerde devam ediyoruz.” §8. “...babam Allah razı olsun ondan iyi bir alimdi. Babamın ilime olan aşkını hep merak etmiş ve onun gibi olacam düşüncesi ilime başlamamda vesile olmuştur.” §7. Katılımcıların ifadelerinden, dini şifacıların dini eğitimi çocukluktan itibaren aldığı ve ailenin bu konuda hem eğitici hem de yönlendirici bir fonksiyon icra ettiği anlaşılmaktadır. Bunun yanında dini bilgi ve pratiğinin, gündelik yaşamı düzenleyen, sosyal ilişkileri yönlendiren ve bireye manevi güç kazandıran temel bir kaynak olarak görüldüğü dikkat çekmektedir.

3.2. Dini Şifacılığa Yönelme Sürecinde Sorumluluk Bilinci

Dini şifacıların dini şifacılık pratiğine yönelme nedenleri arasında; yardım isteği, aile, çevresel etkiler, manevi sorumluluk bilinci ve toplumsal talepler gibi faktörler olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla çoğu şifacı, bu alana bilinçli bir meslek seçimi olarak değil, zaman içerisinde söz konusu sosyal taleplerin artması sonucu yöneldikleri anlaşılmaktadır. Bu durumu destekler nitelikteki katılımcı görüşleri şöyledir:

“Bu şifacılık işiyle uğraşmamın nedeni çevremde gördüğüm sıkıntılar özellikle ailede tıbbi olarak diyeyim daha doğrusu kimyasal ilaç kullanımlarını göz önünde bulundurarak bu işin böyle yürümeyeceğini... şifa kaynaklarına yönelmek ve yönlendirmek bizleri daha güzel yönlendireceğini ve bu hususta da bilir kişilerle istişare etmek suretiyle bu işe yönelimim oldu...” §4. Şeklinde şifacılık mesleği aile ve çevresel etkiler sonu tercih edildiği anlaşılmaktadır. Başka bir katılımcı bu mesleğe girişinin “yardım etme” duygusu bağlamında gerçekleştiğini şu şekilde belirtmiştir. “Ailemden küçüklükten gördüğüm yardımlaşma insanlara yardım etme gibi davranışlar çocukluktan bende oluşmuştu zaten bu sebeple faydalı olmak insanlara çare olmaya çalışırım.” §9. Başka bir katılımcı ise bu mesleğe girişini “sorumluluk” kavramıyla şu şekilde ifade etmiştir. ...Rabbimin bana ikram ettiği bir lütuftur bende Müslümanlara faydam olsun diye bana verilen bu güzelliğin şükürünü eda etmek için başladım...insanlara faydalı olmak Allah rızası için kendime çocukluktan hedef belirlemiştim...” §5. Benzer şekilde manevi sorumluluk hissederek şifacılık mesleğini seçtiğini söyleyen diğer bir katılımcı ise; “...Medresede okurken şifacı olan hocam talebesi olduğum için onunla hastalara bakarken yardımcı oluyor hastaları gözlemliyordum... baktım ki işin tam merkezindeyim bende Allah rızası için devam ettiriyorum.” §10. Şeklinde bu mesleği tercih ettiğini dile getirmiştir. Bazı katılımcılar ise şifacılık sürecini “manevi görev” veya “Allah’ın lütfu” gibi kavramlarla açıklamaktadır. Dolayısıyla dini şifacılık sadece öğrenilmiş bir beceri değil, aynı zamanda manevi anlam yüklenen bir sorumluluk alanı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu konuyu destekler nitelikteki katılımcı görüşleri şu şekildedir: “Aslında ben şifacılık konusunu biraz da nasip olarak görüyorum. Aynı nasıl ki iman sahibi olmak hidayet ermek nasip işiyse şifacı olmakta nasiptir...işte babamın gerek ilmi hayatı gerek insanlara fayda olma çabası bana bu işe yönelmemi sağladı elhamdülillah babamın izinden gitmeye çalışıyorum.” §12. Bu ifadelerle göre dini şifacılığın tıbbi anlamda bir sağlık alanı içerisinde değil, yardımlaşma, manevi hizmet ve toplumsal güven ilişkileri içerisinde şekillendiği anlaşılmaktadır.

3.3. Dini Şifacılıkta Temel Bilgi Kaynağı ve Dindarlık İlişkisi

Dini şifacıların hem bilgi edinme hem de takip edeceği yol bakımından temel kaynakları arasında başta Kur’an-ı Kerim, hadisler, sünnet-i nebi, olmakla birlikte ailede manevi değeri yüksek olan aile büyükleri, yerel dini otoriteler, medreseler ve geleneksel dini birikimler olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında İnternet, televizyon ve sosyal medya gibi modern bilgi edinme mecraları ise çok daha sınırlı ve ihtiyatlı bir biçimde kullanılabilir. Söz konusu temel bilgi edinme ve takip edilen güvenilir yol bakımında katılımcıların ifadeleri şu şekildedir:

“Dini bilgi kaynağım Kur’an’ı Kerim ve sünnet-i Resulullah’tır. Babamın yanında almış olduğum medrese eğitiminden sonra özellikle Arapça, belagat, fesağat gibi dersleri aldıktan sonra doğu medreselerinde aynı şekilde mantık, belagat, astronomi gibi ilimleri edindikten sonra kendimiz de araştırarak hocalarımıza sorarak hadis ve tefsirden aldığımız ilimle kendimizi rıza-i ilahi yolunda geliştirmeye çalıştık. Unutmadan söyleyeyim ki şifacılık bu ilimler olmadan olmaz...” §3. Şeklinde ifadelerin yanı sıra, şifacılar dini bilgi konusunda her kaynağa güvenilmeyeceğini ve yetkin kişilerden öğrenilmesi gerektiğini de dile getirmektedir. “...İlim konusunda interneti tavsiye etmem çünkü ilim yüz yüze gerektiriyor. Hoca talebeyi, talebe hocayı görecek ki sağlıklı bir ilmi iştirak ortaya çıksın. Bir de internet her şeyi öğretmez, ilmi ehil kişiden öğrenmek gerekir...” §14. Konuyu destekler nitelikte diğer katılımcı görüşleri şu şekildedir: “Ben kendim Kur’an ve sünnetten bularak iş yaparım. Yani dayanağım kitap, sünnet ve icma’dır.” §9. “...daha

öncede bahsettiğim gibi bu işte Kur'an ayetleri ve sünneti nebiden öğrendiklerimizle işlem yaparım. Bunların dışına çıkanlara inanmayın onlar sahtekardırlar..." **Ş12**. Bu ifadeler, şifacılıkta kaynakların sağlam olması gerektiğini ve istismara da açık bir alan olduğunu bunlara itibar edilmemesi gerektiği de vurgulanmıştır.

3.4. Dini Şifacılık Sürecinde Saptanan Rahatsızlık Biçimleri ve Tedavi Yöntemleri

Dini şifacılık sürecinde çoğunlukla; nazar, vesvese, korku, iç sıkıntısı, uyku bozuklukları, aile içi huzursuzluklar, ruhsal daralma ve nedeni tam açıklanamayan rahatsızlıklar nedeniyle yardım arayışına girildiği bilinmektedir. Bu hastalıklar genel olarak maneviyat boşluğu, psikolojik rahatsızlıklar ve birtakım sosyal probleme sahip insanlarda yaşandığı söylenebilir. Konu ile ilgili katılımcı görüşleri şu şekildedir: "Manevi sıkıntısı olan mesela ruhi bunalıma girenler geliyor. Genellikle psikolojik rahatsızlıkları olan kişilerle sıklıkla muhatap oluyoruz..., gelenlerin çoğunluğu vesvese, korku, iç daralma ve üç harflilerin musallatı gibi rahatsızlıklarla gelmiştir. En çok korku, vesvese ve iç daralması yaşayanlar geliyor..." **Ş2**. Bununla beraber modern tıp tarafından teşhis veya tedavi süreci devam eden bazı bireylerin de "manevi destek" amacıyla şifacılara başvurulduğu görülmektedir. Özellikle fiziksel ve bedensel hastalıklarda bile, içsel ve manevi huzur bulmak için alternatif bir iyi oluş desteği almaya yönelenler olduğu anlaşılmaktadır. "...tıbbi rahatsızlıkları olanları da kesinlikle doktora gitmelerini tavsiye ediyoruz. Bazen tıbben bir şey çıkmıyor ama kişi çok rahatsız hissediyor onu da tecrübelerimizden yola çıkarak şifa Allah'tandır diyerek elimizden geldiği kadar ilgileniyoruz..." **Ş13**. "Bu ifadeye göre, dini şifacılığın modern tıp ile tamamen karşıt olmadığı fakat bazı durumlarda tamamlayıcı bir rol üstlendiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte başvurular arasında ailevi ve sosyal sorunların yanı sıra büyü, sihir, nazar gibi inanç temelli açıklamalarla ilişkilendirilen rahatsızlıkların da yer aldığı görülmektedir.

"Şimdi bizim burada genellikle karşılaştığımız kişiler manevi rahatsızlıkları olanlardır. Mesela nazar gibi veyahut bazıları üç harflilerin musallat olduğunu zannedenler ya da büyü, sihir korkuları ve rahatsızlıkları olanlar geliyor. Ailevi sorunları olan mesela çocuğu olmayanlar sıklıkla bize gelenler arasındalar." **Ş7**. Başka bir katılımcı; "...bazılarıyla konuşunca sorunlarını anlatınca rahatlıyorlar. Manevi destek dediğimiz aslında ruhi kabız durumu oluyor. Bunu elhamdülillah ayetlerle dualara okuyarak çözüyoruz. Psikolojik bazı durumlara doktora gidin diyoruz kendinize arkadaş edin diyoruz..." **Ş12**.

Bununla beraber dini şifacılıkta manevi danışmanlık rolü önem arz etmektedir. İnsanların zihinsel ve ruhi rahatsızlıklarına karşın tedavi uygulamaları, söz konusu manevi danışmanlık ekseninde yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Bu bağlamda en sık başvuru alan yöntemler arasında; dua, Kur'an okuma, rukye, manevi telkin, ayet tavsiyesi, ibadete yönlendirme ve dini nasihat gibi uygulamalar bulunmaktadır. Bazı katılımcılar sadece dua ve Kur'an tilaveti ile sınırlı kaldıklarını ifade ederken, bazıları ise çeşitli ve daha uzun süreli manevi rehberlik sunduklarını belirtmiştir.

"Tedavi süreci kişiden kişiye değişir, Kimilerine bizzat ben okumam lazım kimilerine kendim dualar veriyorum. Örnek olarak sabah-akşam şu duaları oku Allah'ın izniyle sana hiçbir şey olmaz veya şu rahatsızlıklarım var diyenlere bu ayetleri verdiğim sayısınca oku Allah'ın izniyle şifa bulacaksın diyorum. Ama bazı hastalar var ki benim bizzat ilgilenmem lazım okumam lazım bir nevi belli süre boyunca takip etmem gerekiyor..." **Ş6**. "...bazen öyle hastalıklar geliyor ki dua ediyorsun bazıları ise süreç istiyor hatta 3 yıl önce bir hastam geldi halen ayda bir geliyor tedavi ediyorum zaten ben inanıyorum şifa bulacağına Allah'ın izniyle ama bazen ilgilenmek gerekiyor..." **Ş4**. "...genellikle tıbbi rahatsızlıklarda hastanedeki raporlarına temin etmeye dikkat ediyoruz. Çünkü psikolojik teşhis konulan hastaların tıbbi raporları bizi az çok bilgi sahibi ediyor. Hastalığına göre tabiri caizse reçete yazıyoruz. Ona göre durumunu takip ediyoruz." **Ş1**. Diğer katılımcılar da **Ş15**'in ifadesine benzer görüşler beyan etmektedir. "...gelen hastaların kimisi vesvese kimisi de gerçekten de ciddi manevi rahatsızlıkları olan kimseler. Bu kimselere dualarla, peygamber efendimizin biz müminlere öğrettiği şifa dualarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz." **Ş15**.

3.5. Geleneksel Dini Şifacılık ile Modern Tıp Arasındaki İlişki

Dini şifacıların büyük bir kısmı modern tıbbi reddetmemekte, aksine gerekli ve öncelikli bir başvuru alanı olarak görmektedir. Şifacıların bu konudaki tavsiyeleri "önce doktor", "tıbbi olan doktorun işidir" ve "biz rakip değiliz" şeklindedir. "Modern tıp illaki önemli bir yere sahiptir. Bilimsel yöntemlerle birçok hastalığa da çözüm bulabiliyor ve kendi alanlarında uzman olan doktorlarla istişare etmek suretiyle kendileriyle irtibat içerisinde olduğumuz oluyor..." **Ş11**. Şifacıların bir kısmı ise, dini şifacılığı modern tıbbin alternatifi olarak değil, tamamlayıcı ve destekleyici bir alan olarak konumlandırmaktadır. "...ancak bazı sorunlarda modern tıp yetersiz kalabiliyor. Her şeye tamamen cevap veremedikleri için bazı

sıkıntılarda bizde müdahil olmak suretiyle tamamlayıcı bir etken mukabili değil rakibi değil tamamlayan olarak görüyorum.” §11. Şifacı bu sözleriyle iki alan arasındaki ilişkiyi rekabetten ziyade iş birliği temelinde değerlendirmiştir. Bazı katılımcılar isse modern tıbbın eksik bıraktığı düşünülen alanlarda manevi tamamlayıcılık işlevi gördüğünü şu şekilde dile getirmektedir: “Aslında bu iki alanı birbirine mezmetmek lazım fakat ülkemizde böyle bir kanun olmadığı için maalesef yapamıyoruz. Olsa harika olur. Birlik olursa hastalar daha rahat iyileştirilir.” §7. Başka bir katılımcı modern tıbbın vazgeçilmez olduğunu kabul etmekle beraber, bazı vakalarda yetersiz kalabildiğini belirterek: “...modern tıptan bugün vazgeçilemez. Olmazsa olmaz ihtiyaçtır ana bir ihtiyaçtır. Dini şifacılık günümüz modern tıba göre daha çözüm odaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle rahatsızlıklarla karşılaştım ki, işinde profesör olan hocalarımız bile işin içinden çıkamaz türden hastalıklar var bu sebepten iki alanı ayırmıyorum ama çoğunluk olarak biz daha baskınız bu alanda diye düşünüyorum.” §15.

Dini şifacıların doktorla olan ilişkisi bağlamında katılımcıların bazı ifadeleri şöyledir: “Bize müracaat edenlerin öncelikle sorunlarını ne olduğuna bakıyoruz...sorunları eğer bahsettiğimiz gibi ruhsal, psikolojik bir manevi boşluktan kaynaklı rahatsızlıksa ayet ve hadislerle şifa tedavilerini uyguluyoruz. Yok eğer sorunları fiziksel bir rahatsızlıksa bizim en basit bedensel rahatsızlığı tedavi edecek durumumuz yok hemen hastaneye gönderiyoruz...”. §4. Diğer katılımcılar da “biz her şeye bakmayız”, “doktorluk işi varsa doktora göndeririz” ve “önce teşhis konulmalı” gibi benzer davranışlar sergilediği anlaşılmaktadır. Söz konusu ifadelerden bazıları şu şekildedir: “...kendisini yalandan hasta gösterenler, bir şeyler gördüğünü iddia edenler var onlara özellikle doktora gitmelerini söylüyorum. Mesela gece kötü kabuslar gördüğünü söyleyenler oluyor onlara bakınca bizlik iş değil doktorluk olduklarını anlıyoruz.” §8. “Bazı durumlar ve olaylar insanın fiziksel rahatsızlıklarıdır örneğin bedeninde demiri ve çinkosu eksik olanlar halüsinasyon görür. Bizlik meseleleri çözüyor bizlik olmayan konularda doktorlara gönderiyoruz...” §8. “...özellikle cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan hastaları, fiziksel rahatsızlıkları ciddi bir seviyede ilerlemiş alanında uzman doktorlar tarafından ve teşhisi konulmamış hastalıkları bizler modern tıba yönlendirmek zorundayız.” §11. “...fiziksel rahatsızlıkları olanlara söylüyorum kesinlikle doktora gidin bizde duacınız oluruz...” §2. Şeklindeki ifadelerden, modern tıbbın önemli ve tamamlayıcı bir unsur olduğu vurgusu öne çıktığı anlaşılmaktadır.

3.6. Dini Şifacılık ile Ekonomik Beklenti Arasındaki İlişki

Dini şifacılık uzmanlığı sürecinde ekonomik beklenti içinde olmak, bu meslekte/uzmanlıkta hoş karşılanmayan bir durumdur. Ücret talep etmemek bu mesleğin doğası gereğidir. Ancak tedavi karşılığında hediye, ikram vb. adlarla verilen ücretler, istenmeyerek alınabilmektedir. Bu davranış, doğrudan ticari kazanç amacıyla yapılmamaktadır. Şifacılar ücret talep etmeyi uygun görmemektedir. Şifacılar, hastaya sunulan hizmetten sonra hastanın gönlünden koparak yapılan bağış, hediye veya ikram gibi ücretleri daha meşru bir çerçevede değerlendirmektedir. Bu konuyu destekler nitelikte katılımcı görüşleri şöyledir:

“Ben şu ana kadar ücret almadım. Bugüne kadar tedavi ettiğim hastalarım diyemezler ki hocamız bir kuruş para aldı diye. Ama ücret alanlara da karşı değilim...” §3. Benzer bir görüş diğer katılımcıdan da gelmiştir: “Hiç ücret almadım almayı da düşünmüyorum. Alacak olan içinde sonuçta bir emek, bir uğraş. Bir zaman ayırma söz konusu olduğu için ücret alanlara herhangi bir sözüm yoktur. Ama bu ücret konusunda tabiri caizse kırmızı bir çizgi var ehil olan kişiler ile bu işi ticarete dökenleri birbirinden ayırmak lazım. Zaten ehil olan kişi ücret almaz çünkü rıza-i ilahi ücretten daha kıymetlidir...” §8. “Şifanın ister modern tıp olsun ister dini şifacılık olsun ben şifayı verenin Allah olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yüksek ücretleri doğru bulmuyorum. Ama dini şifacılıkta zamanımızı, imkanımızı ve gidişatı hızlandırmak için bazı durumların maddi yönü karşılanması lazım. Dolayısıyla cüzi miktarda verilmesi talep edilebilir. Bazı rahatsızlıklar için masraf etmek lazım ondan dolayı alınabilir.” §14. “Ücret almayı şahsi düşüncem doğru bulmuyorum eğer ki Allah bizi bu işe aracı kıldıysa karşılığını Rabbimizden beklememiz lazım...” §9. Dolayısıyla dini şifacılık pratiğinde meşruiyetin önemli ölçüde niyet, hizmet anlayışı ve maddi beklentiden uzak durma üzerine kurulu olduğu anlaşılmaktadır.

3.7. Dini Şifacılık ile Hasta İlişkisinin Sosyolojik Arka Planı

Dini şifacılar, kendilerine düzenli olarak başvuran hastalarla sadece hizmet temelli bir ilişki değil aynı zamanda güven, yakınlık ve dostane ilişki temelinde sosyal bağlar da geliştirmektedir. Bu durum, dini şifacılık ilişkisinin sadece “sorun çözme” ekseninde kalmadığını zamanla daha geniş bir sosyal ve duygusal ilişki biçimine dönüştüğünü göstermektedir. Bu konuya dair katılımcı ifadeler şu şekildedir:

“Geçmiş yıllarda tedavi ettiğim hastalarla halen irtibatla olduğum kişiler var. Beni ararlar dua isterler halimi hatırlar sorarlar. Herhangi bir sorun ve meraklarında çekinmeden ararlar öğrenirler. Ailece

görüştüğüm hastalarım da vardır...” **Ş7.** “*Tabi ki ister istemez bir iletişim içerisinde olunca samimiyet ortaya çıkıyor. Hastaların çoğunluğu kendilerine verilen değer, ilgi onların hoşuna gidiyor. Böyle olunca farklı bir konumlandırma yapıyorlar. ...her bana gelen kişi benim için dosttur, kardeşdir yani...”* **Ş13.** “*Evet bazılarıyla güçlü bir bağımız oluyor. Bazen hastalığı uzun süren hastalarımızla ister istemez güçlü bir bağımız olur. Dost gibi davranırım ama şifacı ve hasta arasındaki mesafeye de dikkat ederim. Zaten bu bağın oluşması kesinlikle ve kesinlikle güven üzerine kuruludur. İşte hastaya bu güveni veriyoruz...”* **Ş1.** “*...halen de görüşüyoruz çünkü ben onları aileden görüyorum evet hepsiyle olmuyor ama genellikle iyi ilişkilerim olan hastalarım oluyor.”* **Ş10.**

3.8. Şifanın Kaynağına İlişkin İnanç ve Dinsel Arka Plan

Şifacılık mesleğinde/uzmanlığında şifanın kaynağının Allah olduğu inancı önemli bir esastır. Araştırma bulgularına göre şifacıların tamamı, şifanın doğrudan insandan değil, Allah’tan geldiğini, şifacının ise yalnızca bir vesile olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda katılımcıların şifanın kaynağına dair inançları şu şekilde dile getirilmiştir: “*Biz Kur’an ve Sünnete inanan kimseleriz. Yaptığımız işin bu iki kaynakta var mı yok mu ona bakarız. Şek ve şüphem yoktur ki Kur’anda şifa vardır. Şifayı veren Allah’tır, insan sadece vesiledir...”* **Ş3.** “*...Bu bağlamda Allah’ın peygambere yüklediği sorumluluk ne ise biz de İslami davette faydalı olmayı yani Muhammed-i yaşıntıyı insanlara aktarmamız gerekiyor.”* **Ş12.** “*Şifacılık da hem Efendimizin hem de sahabe zamanlarına baktığımız zaman bu işin bir aslının olduğunu görüyoruz. Bazı sahabeler ayetler okuyarak şifa verildiğini sağlam kaynaklardan okuyoruz. ...biz sadece dua ederiz öncesinde olduğu gibi sonrası da Allah’tandır...”* **Ş5.** Diğer katılımcılar da benzer ifadeler kullanmaktadır. Dolayısıyla şifacılık pratiğinin bireysel bir güç iddiası yerine, dini referanslar ve teslimiyet anlayışı çerçevesinde anlamlandırıldığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak şifacılık kişisel bir güç veya olağanüstülük iddiası üzerine kurulu değil, vesile olma, Allah’a dayanma ve ilahî iradeye teslimiyet anlayışı üzerine kurulu olduğu belirlenmiştir.

4. SONUÇ

Nitel yöntem ekseninde görüşme tekniğine dayalı gerçekleştirilen bu çalışma, dini şifacılık pratiklerinin toplumsal dinamiklerini sosyolojik bir bakış açısıyla ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, dini şifacılık mesleği/uzmanlığı tercih edilme sürecinde aile, eğitim, sorumluluk bilinci, yardım isteği, toplumsal talepler ve sosyal çevrenin etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca katılımcıların bu mesleği/uzmanlığı tercih etme nedeninin sadece öğrenilmiş ve edinilmiş bir beceri değil aynı zamanda manevi bir görev ve Allah’ın bir lütfu olarak tercih edildiği sonucuna varılmıştır.

Dini şifacıların mesleki ve uzmanlıklarına ait temel kaynakları ise Kur’an-ı Kerim, hadisler, Sünnet-i Nebi’nin yanı sıra ailede manevi değeri yüksek olan aile büyükleri, yerel dini otoriteler, medreseler ve geleneksel dini birikimler olduğu belirlenmiştir. Bu kaynaklardan elde edilen yol, yöntem, tedavi, usul ve esaslarla manevi/ruhsal rahatsızlıklara manevi reçete ve çare üretilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu hastalık ve rahatsızlıklarla başa çıkma stratejisi arasında modern tıp ve geleneksel şifacılık yöntemleri birlikte işlediği bu çalışmanın sonuçları arasındadır. Bu bağlamda elde edilen bulgular, katılımcıların modern tıbbı reddetmediği aksine iş birliği çerçevesinde çare üretme gayreti içerisinde olduğunu göstermektedir. Bunun yanında katılımcıların modern tıptan ayrıldığı ücret talep farkı olduğu anlaşılmaktadır. Dini şifacılık mesleğinde/uzmanlığında yapılan tedavi karşılığında hediye, ikram vb. adlarla verilen ücretler, istenmeyerek alınabilmektedir. Ancak bu davranış doğrudan ticari kazanç amacıyla yapılmadığı belirlenmiştir. Şifacılar tedavi karşılığında ücret talep etmeyi uygun görmemekle birlikte hastanın kendi isteğiyle yapılan bağış, hediye veya ikram gibi ücretler, daha meşru bir çerçevede yine hastalar için değerlendirmek üzere alınabilmektedir. Bununla beraber dini şifacılık mesleği/uzmanlığı kişisel bir güç veya olağanüstülük iddiası üzerine kurulu değil, vesile olma, Allah’a dayanma ve ilahî iradeye teslimiyet anlayışı üzerine kurulu olduğu ve şifanın gerçek kaynağının Allah olduğu inancı temel esas olduğu sonucuna varılmıştır.

KAYNAKÇA

- Akyüz, N. (2005). Türk din sosyolojisi'nde nitel ve nicel yaklaşımların dengeli kullanımı sorunu. *Türk Din Sosyolojisi'nin Temel Sorunları Sempozyumu*, Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 109-115.
- Apaydın, H. (2010). Ruh sağlığı-din ilişkisi araştırmalarına bir bakış. *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*, 10(2), 59-77.
- Arslantürk, Z. (2016). *Uygulamalı sosyal araştırma metot ve teknikler spss*. Çamlıca Yayınları.
- Bahadır, M., & Çapcıoğlu, İ. (2021). Dijitalleşen dünyada anlam arayışı: Altın çağ şifa teknikleri örneği. *Turkish Academic Research Review*, 6(4), 147-177.
- Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 368-388.
- Berger, P. (1993). *Dinin sosyal gerçekliği*. Ali Coşkun (Çev.). İnsan Yayınları.
- Bergson, H. (2004). *Ahlakın ve dinin iki kaynağı*. Mehmet Mukadder Yakupoğlu (Çev.). Doğu Batı Yayınları.
- Connelly, L. M. (2016). Trustworthiness in qualitative research. *Medsurg nursing*, 25(6), 435.
- Corrigan, P. W., Lurie, B. D., Goldman, H. H., Slopen, N., Medasani, K., & Phelan, S. (2005). How adolescents perceive the stigma of mental illness and alcohol abuse. *Psychiatric services*, 56(5), 544-550.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design, qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. California: SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Durkheim, E. (2013). *Toplumbilimin yöntem kuralları* Ö. Ozankaya (Çev.). İstanbul: Cem Yayınevi.
- Eraydın, E., Özbayrak, G., & Yaman, Ö. M. (2023). Türkiye'de dini yönelimli geleneksel şifacıların çalışma deneyimleri, ruh sağlığı alanına ve uzmanlarına yönelik görüşleri. *Dini araştırmalar*, 26(65), 571-604.
- Freyer, H. (1964). *Din sosyolojisi*. Turgut Kalpsüz (Çev.). Ankara Üniversitesi Yayınları.
- Gallagher, S. (2022). What is phenomenology? In *Phenomenology* (pp. 1-10). Cham: Springer International Publishing.
- Göktaş, A., & Buldukoğlu, K. (2022). Ruhsal hastalığı olan bireylerin yardım arama davranışları. *Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi*, 4(3), 159-164.
- Günay, Ü. (2016). Din sosyolojisinin yöntem ve teknikleri. N. Akyüz & İ. Capcıoğlu (Ed.). *Din Sosyolojisi El Kitabı* (ss. 149-168). Grafiker Yayınları.
- Holloway, I. & Wheeler, S. (1996). *Qualitative research for nurses*. Oxford: Blackwell Science Ltd.
- Karasar, N. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayıncılık.
- Kitzinger, J. (1995). Qualitative research: introducing focus groups. *Bmj*, 311(7000), 299-302.
- Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: The assessment of trustworthiness. *The American Journal of Occupational Therapy*, 45 (3), 214-222.
- Kvale, S. (1996). *InterViews: an introduction to qualitative research interviewing*. Sage.
- Öktem, Ü. (2005). Fenomenoloji ve Edmund Husserl'de apaçıklık (evidenz) problemi. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 45(1), 27-55.
- Slattery, M. (2014). *Sosyolojide temel fikirler*. Ü. Tatlıcan & G. Demiriz (Çev.). Sentez Yayıncılık.
- Wallace, R & Wolf, A. (2012). *Çağdaş sosyoloji kuramları-klasik geleneğin genişletilmesi* (Çev. M. R. Ayas ve L. Elburuz). Ankara: Doğu Batı Yayınları.

- WHO, (2026). World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>
- Van Manen, M. (2017). But is it phenomenology? *Qualitative health research*, 27(6), 775-779.
- Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 23(112), 7-17.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.